

LETALIDADE POLICIAL EM PERSPECTIVA: CAMINHOS DA GOVERNANÇA NA PMPR

Eliéser Antonio Durante Filho¹

Victor Rodrigo Amaral²

Jillian Alves Cardoso³

RESUMO

O artigo analisa a letalidade policial no Estado do Paraná a partir da perspectiva da governança do uso da força, situando a discussão no campo das Ciências Policiais e em referenciais interdisciplinares. Com base em dados empíricos, estatística descritiva e análise documental, o estudo examina a evolução dos indicadores de mortes decorrentes de intervenção policial, evidenciando oscilações recentes, a retomada da elevação após 2023 e a persistência de desafios estruturais relacionados à proporcionalidade, à supervisão e ao controle do uso da força. Em seguida, descreve e analisa políticas e estratégias implementadas pela Polícia Militar do Paraná, incluindo diretrizes normativas, instrumentos de menor potencial ofensivo, tecnologias de registro e controle, mecanismos internos de apuração, instâncias de monitoramento, ações formativas, programas de proximidade e iniciativas voltadas à prontidão operacional e à atenção psicossocial do efetivo. A pesquisa discute tais iniciativas à luz do conceito de governança, compreendido como arranjo integrado de normas, estruturas organizacionais, mecanismos de responsabilização, produção de dados, aprendizagem institucional e cultura profissional. Os resultados indicam avanços relevantes na construção de uma abordagem mais qualificada, transparente e orientada pela legalidade e pelos direitos humanos, embora ainda coexistam limitações na consolidação das mudanças e tensões culturais e operacionais associadas à letalidade. Conclui-se que a redução sustentável da letalidade policial depende da institucionalização de práticas permanentes de governança, baseadas em evidências, controle democrático, supervisão qualificada, cuidado com o profissional e valorização da vida.

¹ Oficial da Polícia Militar do Paraná. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Docente da Escola Superior de Polícia Militar (APMG/UNESPAR). Coordenador de Polícia Comunitária da PMPR e presidente da Câmara Técnica de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Membro do Núcleo de Psicologia Social Comunitária, Educação e Saúde (NUPCES) e da Comissão de Controle e Acompanhamento da Letalidade e do Uso da Força da PMPR.

² Oficial da Polícia Militar do Paraná. Mestre em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Docente da Escola Superior de Polícia Militar (APMG/UNESPAR) e membro da Câmara Técnica da Patrulha Maria da Penha da PMPR.

³ Oficial da Polícia Militar do Paraná. Bacharel em Direito pela UNICSUL. Especialista em Análise Criminal. Docente da Escola Superior de Polícia Militar (APMG/UNESPAR). Membro da Comissão de Controle e Acompanhamento da Letalidade e do Uso da Força da PMPR e integrante da Câmara Técnica de Análise Criminal.

Palavras-chave: Ciências Policiais; letalidade policial; governança; uso da força, accountability policial.

ABSTRACT

This article analyzes police lethality in the State of Paraná from the perspective of use-of-force governance, situating the discussion within the field of Police Sciences and interdisciplinary frameworks. Based on empirical data, descriptive statistics, and documentary analysis, the study examines the evolution of indicators of deaths resulting from police interventions, highlighting recent fluctuations, the renewed increase after 2023, and the persistence of structural challenges related to proportionality, supervision, and control over the use of force. It then describes and analyzes policies and strategies implemented by the Military Police of Paraná, including normative guidelines, less-lethal instruments, recording and control technologies, internal investigative mechanisms, monitoring bodies, training initiatives, community-based programs, and measures aimed at operational readiness and psychosocial support for personnel. The research discusses these initiatives in light of the concept of governance, understood as an integrated arrangement of norms, organizational structures, accountability mechanisms, data production, institutional learning, and professional culture. The findings indicate relevant advances in building a more qualified, transparent approach guided by legality and human rights, although limitations in the consolidation of change and cultural and operational tensions associated with lethality still persist. The article concludes that the sustainable reduction of police lethality depends on the institutionalization of permanent governance practices based on evidence, democratic oversight, qualified supervision, care for police personnel, and the protection of life.

Keywords: Police Sciences; police lethality; governance; use of force; police accountability.

INTRODUÇÃO

Durante o processo civilizatório da sociedade ocidental, o Estado moderno se define pelo monopólio da violência legítima, centralizada no aparato estatal como mecanismo de pacificação e ordenamento jurídico (Elias, 1993). Nesse contexto, Bittner (2003, p. 236) reforça que a possibilidade de recorrer à força é o traço definidor da atividade policial – a polícia lida com “algo que não deveria estar acontecendo e sobre o qual alguém deve fazer algo imediatamente”. A atuação policial constitui, portanto, instrumento essencial para garantir a segurança pública e a efetividade das leis, ao mesmo tempo em que se configura como um espaço de permanente tensão entre o poder de coerção e os princípios do Estado Democrático de Direito.

No Brasil, essa tensão se intensifica diante da persistência de elevados índices de letalidade decorrentes de ações policiais em várias unidades federativas. Esse cenário impõe a necessidade de examinar, sob lentes críticas e interdisciplinares, os mecanismos institucionais de controle, responsabilização e

aprendizagem organizacional relacionados ao uso da força. O debate sobre governança do uso da força ganhou relevância no país à medida que padrões persistentes de letalidade, associados a práticas abusivas, revelam desafios à profissionalização policial e à proteção dos direitos humanos (Pacheco; Marques, 2023). Estudos apontam que, em muitos casos, o uso letal da força foge aos parâmetros de legalidade e necessidade, apresentando padrões seletivos e desproporcionais que afetam sobretudo jovens negros e moradores de periferias (Cano, 1997; Naidin, 2020; Godoi et al., 2020).

Diante desse quadro, a governança do uso da força emerge como categoria analítica e estratégica. Não se trata apenas de regulamentar o uso da força segundo a legalidade estrita, mas de promover um arranjo institucional capaz de articular normas, doutrina, formação, mecanismos de controle interno e externo, além de participação social, que orientem a atuação policial para a proteção da vida e a construção de legitimidade institucional (DCAF, 2017; 2021; UNODC, 2011). Além disso, governança envolve também a capacidade das corporações de produzirem conhecimento sobre sua própria prática, abrindo-se à crítica, à autoavaliação e ao escrutínio democrático (Grau; Piening; Singelstein, 2022).

No plano internacional, diretrizes como os Princípios Básicos da ONU sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo pelos Agentes da Lei (ONU, 1990), e os manuais do UNODC (2011) e da DCAF (2017; 2021) sobre *accountability* policial e integridade institucional, reforçam que o uso da força deve ser excepcional, proporcional e estritamente necessário, sendo obrigatória a apuração rigorosa de qualquer morte decorrente de intervenção estatal. No plano nacional, relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública têm se consolidado como instrumentos relevantes para dar visibilidade aos padrões de letalidade e subsidiar políticas públicas voltadas à sua redução (FBSP, 2024; 2025).

É nesse contexto que o artigo analisa a experiência da Polícia Militar do Paraná (PMPR) no enfrentamento da letalidade decorrente de intervenções policiais, tomando como referência as políticas institucionais adotadas, o conceito de governança do uso da força e os referenciais interdisciplinares que orientam as Ciências Policiais. A escolha do caso paranaense se justifica pela relevância do tema no contexto estadual, pela adoção de estratégias institucionais voltadas ao aprimoramento da gestão e da atuação policial - algumas com potencial direto e outras com potencial indireto de contribuir para a redução da letalidade - e pela disponibilidade de dados institucionais sistematizados que permitem uma análise técnica e contextualizada da atuação policial. Tais elementos permitem examinar, em perspectiva crítica, como uma organização policial militar estadual tem buscado

alinhar profissionalismo, legalidade e direitos humanos na regulação do uso da força.

Metodologicamente, trata-se de estudo de caso de natureza descritivo-analítica, desenvolvido a partir de estatística descritiva de dados secundários e análise documental. A dimensão quantitativa baseia-se nos dados dos Anuários Brasileiros de Segurança Pública, em registros institucionais internos da PMPR e em informações produzidas por órgãos de controle e acompanhamento da letalidade. A dimensão documental compreende diretrizes, portarias, relatórios técnicos e atos normativos relacionados ao uso da força, ao controle interno, à formação policial, à atenção psicossocial e à governança institucional. O estudo não pretende estabelecer relação causal direta entre políticas específicas e variações anuais da letalidade, mas analisar como essas iniciativas compõem um arranjo institucional de governança voltado à qualificação do uso da força, à supervisão da atividade policial e à preservação da vida.

Após esta introdução, o artigo organiza-se em quatro seções: a primeira apresenta o panorama da letalidade policial no Paraná, com base em dados oficiais, registros institucionais e literatura especializada; a segunda examina políticas e estratégias implementadas pela PMPR nos últimos anos; a terceira discute a experiência institucional à luz do conceito de governança do uso da força; e a última sistematiza os principais achados e aponta caminhos para o aprimoramento da governança e da cultura institucional sobre uso da força na PMPR.

LETALIDADE POLICIAL NO PARANÁ: EVIDÊNCIAS E PADRÕES EVOLUTIVOS

Nos últimos anos, os indicadores de letalidade policial no Paraná têm revelado um cenário ambíguo. Embora, em alguns períodos, apresentem sinais de contenção relativa do uso da força letal por parte da PMPR, em outros registram retomada do crescimento, o que evidencia a necessidade de vigilância constante. Em 2023, por exemplo, a taxa estadual de mortes decorrentes de intervenções policiais foi de 3,0 por 100 mil habitantes, levemente inferior à média brasileira de 3,1, e representou uma redução de 28,8% em relação a 2022 (FBSP, 2024). Considerando apenas os casos envolvendo a PMPR, a queda foi de 28,6%, passando de 475 para 339 mortes (FBSP, 2024), movimento que contrastava com a estabilidade ou alta registrada em estados como Rio de Janeiro, Bahia e Goiás, frequentemente associados, segundo a literatura especializada, a modelos mais letais de atuação policial (Pacheco; Marques, 2023).

Contudo, essa tendência de queda não se manteve. Dados divulgados em julho de 2025 indicam que, em 2024, o Paraná registrou 400 mortes decorrentes de intervenção policial, um aumento de 16,6% em relação ao ano anterior (FBSP, 2025). Entre os casos envolvendo a PMPR, a elevação foi de 17,1%, passando de 339 para 397 mortes. Com isso, a taxa estadual subiu para 3,4 por 100 mil habitantes, superando a média nacional do mesmo ano (2,9). Tal reversão na curva estatística reforça que reduções pontuais, ainda que significativas, não representam consolidação estrutural, exigindo que políticas de governança sejam contínuas e adaptáveis a cenários dinâmicos.

A análise da proporcionalidade entre civis mortos e policiais vitimados em serviço ou não, utilizada em estudos como os de Cano (1997), FBSP (2024), Pacheco e Marques (2023) e Godoi et al. (2020), também traz elementos relevantes para avaliar o uso da força. Em 2022, o Paraná registrou 475 civis mortos para cada policial militar morto em serviço ou fora dele - a relação mais alta do período recente - indicador que, embora não deva ser interpretado isoladamente, é apontado por parte da literatura como possível sinal de descompasso entre risco policial e letalidade civil. Em 2024, embora tenha havido apenas uma morte de policial militar no estado, o total de civis mortos por ações policiais militares voltou a crescer, alcançando 397 casos (FBSP, 2024). Conforme sustentam aqueles autores, o acompanhamento dessa métrica, aliado a análises qualitativas e contextuais, auxilia na identificação de padrões operacionais e na avaliação da proporcionalidade dos meios empregados. A persistência de desequilíbrios significativos demanda, portanto, mecanismos de apuração rigorosa e permanente, para assegurar que a eficácia tática não se traduza em padrões de letalidade incompatíveis com os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade.

Tabela 1 - Proporção de policiais militares vítimas de CVLI por civis mortos em decorrência de intervenção policial militar

Ano	2021	2022	2023	2024
Proporção no Brasil	158/4257	112/2719	107/2872	156/4564
Equivalência 1/x	1/26,9	1/24,3	1/26,8	1/29,3
Proporção no Paraná	3/410	1/475	2/339	1/397
Equivalência 1/x	1/136,6	1/475	1/169,5	1/397

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2022; 2023; 2024; 2025).

A tabela 1 reforça que, mesmo em um cenário de baixa vitimização policial, o volume de mortes decorrentes de intervenção da PMPR permanece elevado. À luz da governança do uso da força, essa configuração exige sistemas de supervisão e

controle que associem a proteção do efetivo à prevenção de mortes de civis, incentivando intervenções qualificadas e estratégias operacionais menos letais.

Além da dimensão quantitativa, a distribuição geográfica da letalidade policial no estado aponta para áreas críticas. Dados do Ministério Público do Paraná (Paraná, 2024) indicam que, em 2024, Curitiba concentrou 98 ocorrências letais, seguida de Londrina (43), Foz do Iguaçu (15) e Cascavel (11). Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, como São José dos Pinhais e Colombo, e cidades de porte médio, como Ponta Grossa, também se destacaram. Essa concentração urbana, porém, convive com situações de alta letalidade proporcional em municípios de menor porte: Cambé e Arapongas, por exemplo, figuraram entre os maiores percentuais de letalidade proporcional do país, com mais de 50% das mortes violentas intencionais ocorrendo em ações policiais (61,9% e 58,8%, respectivamente). Conforme apontam Pacheco e Marques (2023), esse quadro reforça a necessidade de estratégias territorializadas e sensíveis à dinâmica sociocriminal local, articulando prevenção situacional, capacitação tática e engajamento comunitário.

Estudos recentes ajudam a qualificar essa leitura. Eleutério-da-Rocha (2025), ao analisar confrontos armados envolvendo a PMPR entre 2010 e 2023, identificou que 56% das ocorrências com disparos de arma de fogo resultaram em morte e 44% em lesões corporais. Embora apenas entre 1% e 2,6% dos casos letais apresentassem indícios de irregularidade segundo critérios do Ministério Público, a alta taxa de letalidade nos confrontos indica necessidade de revisar padrões operacionais e reforçar treinamentos de tomada de decisão sob estresse. Godoi *et al.* (2020) argumentam que o alinhamento formal aos parâmetros legais não é suficiente para afastar abusos sutis ou falhas de supervisão que podem perpetuar práticas letais desnecessárias.

Tabela 2 - Taxa por 100 mil hab. no Brasil x Paraná, para os casos de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP)

Ano	2021	2022	2023	2024
Taxa Brasil	2,9	3,2	3,1	2,9
Taxa Paraná	3,6	4,2	3,0	3,4

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2022; 2023; 2024; 2025).

A trajetória revela que, exceto em 2023, o Paraná manteve taxas superiores à média nacional, indicando desafio estrutural. A queda registrada em 2023 foi seguida por aumento em 2024, sinalizando que avanços não se consolidaram de

forma estável. Sob a ótica da governança, isso reforça que políticas de redução da letalidade não podem depender de ações pontuais ou de conjunturas específicas, mas precisam ser sustentadas por arranjos institucionais permanentes, capazes de resistir a pressões operacionais, variações no cenário criminal e mudanças de gestão.

Embora os dados nacionais pareados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública permitam o mapeamento comparativo detalhado apenas até 2024, os registros internos de 2025 acrescentam elemento relevante ao monitoramento da letalidade policial no Paraná. Segundo dados da Corregedoria-Geral da PMPR (PMPR, 2026a), mesma base utilizada pelo Relatório Técnico nº 001/2025 do Gabinete de Gestão Operacional para detalhar as ocorrências letais entre 2021 e 2024 (PMPR, 2025a), o estado registrou, em 2025, 486 civis mortos em decorrência de intervenção policial militar. Ainda que esse dado não componha a série nacional padronizada dos Anuários do FBSP, ele indica a possível continuidade da elevação observada após a queda registrada em 2023.

Conforme a mesma base institucional, não houve registro de morte de policial militar associada a esse conjunto de ocorrências em 2025 (PMPR, 2026a). Essa circunstância impede o cálculo da equivalência nos mesmos moldes da série histórica, mas reforça a necessidade de análise qualitativa das circunstâncias operacionais, dos padrões de confronto, da dinâmica dos acionamentos e dos mecanismos de supervisão do uso da força. O dado não autoriza conclusões causais isoladas, mas fortalece a compreensão de que a governança da força deve constituir política permanente de monitoramento, aprendizagem institucional, controle qualificado da atividade operacional e preservação da vida.

Por fim, merece destaque o avanço da própria PMPR na produção e uso estratégico de dados. O Relatório Técnico nº 001/2025, do Gabinete de Gestão Operacional, detalhou as ocorrências letais entre 2021 e 2024, apresentando informações sobre perfil das vítimas, motivação dos confrontos e proporção entre interações e mortes (PMPR, 2025a). Entre os achados, destaca-se que mais de 97% dos policiais permaneceram ilesos nas ocorrências de 2023 e que a maioria dos confrontos teve origem em acionamentos via COPOM, ou seja, não foram gerados por iniciativa policial, mas por demandas externas para as quais uma viatura foi despachada para atendimento, o que reforça o caráter reativo das intervenções.

Embora o elevado percentual de policiais ilesos possa, por um lado, indicar efetividade no emprego de técnicas e táticas de autoproteção, por outro, não elimina a necessidade de qualificação contínua da resposta policial. Isso porque, mesmo em contextos em que a segurança física dos agentes não foi comprometida, é possível que houvesse alternativas ao emprego da força letal. Assim, a combinação de

doutrina de uso diferenciado/seletivo da força, protocolos claros e mecanismos de supervisão contínua mostra-se essencial para preservar a vida, sem abrir mão da proteção policial, ampliando as possibilidades de resolução segura e proporcional dos conflitos.

O panorama da letalidade policial no Paraná, portanto, combina avanços institucionais e oscilações relevantes nos indicadores, revelando que resultados positivos são possíveis, mas permanecem vulneráveis a reversões. A governança do uso da força, nesse contexto, deve atuar como eixo estruturante, garantindo que políticas, treinamento e mecanismos de controle operem de forma integrada e continuada, com foco na preservação da vida, na legalidade e na legitimidade institucional.

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DA PMPR PARA CONTROLE DA LETALIDADE

O panorama traçado na seção anterior revelou que a letalidade policial no Paraná apresenta avanços pontuais, mas ainda se mantém em níveis que requerem atenção constante. Diante desse cenário, a PMPR tem buscado consolidar um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas à qualificação do uso da força, ao fortalecimento dos mecanismos de controle e supervisão, à formação profissional e à preservação da prontidão operacional, com potencial de repercussão direta ou indireta sobre os indicadores de letalidade.

Essas ações envolvem mudanças doutrinárias, normativas, operacionais e formativas, e vêm sendo implementadas sob o marco da legalidade, da valorização da vida e da prestação de contas. Entre os principais instrumentos normativos, destaca-se a Diretriz do Comando-Geral nº 004/2015 (PMPR, 2015), que regulamenta o uso diferenciado/seletivo da força e estabelece critérios técnicos para o emprego apropriado dos meios disponíveis, com ênfase na excepcionalidade do uso de força letal. Um dos dispositivos relevantes da diretriz exige que os policiais operacionais estejam equipados com, no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo, favorecendo a adoção de táticas não letais.

Em consonância com essa diretriz, o Governo do Estado promoveu a aquisição de armamentos não letais de última geração, como as armas de incapacitação neuromuscular do modelo “Taser 10” e “Taser 7”, sendo entregue até maio de 2026 um total de 1.663 unidades. Paralelamente, a instituição avançou na regulamentação de outras tecnologias de apoio, como as câmeras corporais, cuja normatização interna foi consolidada em 2024 (PMPR, 2024a). Essas medidas possibilitam ampliar o controle sobre as ações em campo, favorecer a

responsabilização em casos de desvios e fortalecer a transparência institucional (Rolim; Chesini; Manzano, 2023).

No campo do controle interno e da governança do uso da força, destaca-se o fortalecimento recente dos mecanismos institucionais de supervisão, rastreabilidade e análise das ocorrências críticas. A Portaria do Comando-Geral nº 289/2026 passou a regular, no âmbito da PMPR, a aplicação da Instrução Normativa Conjunta nº 001/2026, disciplinando medidas voltadas ao aprimoramento dos atendimentos e investigações de mortes e lesões corporais decorrentes de confrontos, bem como à apuração do uso da força em intervenções policiais militares (PMPR, 2026b). A normativa reforça a comunicação ao Ministério Público e à Corregedoria-Geral, a preservação do local e da cadeia de custódia, a remessa de armas à perícia e a preservação de registros operacionais e digitais.

Além disso, a Portaria prevê o encaminhamento dos policiais envolvidos em situações de uso de força letal para avaliação e acompanhamento psicossocial, bem como a remessa dos relatórios e soluções dos procedimentos à Comissão de Controle e Acompanhamento da Letalidade e de Uso da Força (CCALUF), para análise e monitoramento (PMPR, 2026b). Com isso, o controle interno passa a ser compreendido não apenas como instrumento correccional, mas também como mecanismo de aprendizagem organizacional, aperfeiçoamento doutrinário, produção qualificada de dados, suporte institucional ao efetivo e mitigação de riscos operacionais.

A CCALUF representa outro marco relevante no processo de governança institucional. Embora formalmente institucionalizada pela Portaria do Comando-Geral nº 851/2022 (PMPR, 2022), a comissão resulta de um processo anterior de amadurecimento interno voltado ao monitoramento das ocorrências com resultado morte e à qualificação do uso da força no âmbito da PMPR. Enquanto espaço técnico e multidisciplinar, a CCALUF foi concebida para acompanhar indicadores de letalidade, identificar padrões de ocorrência e propor ajustes em procedimentos operacionais, funcionando como instância especializada de assessoramento e acompanhamento da política institucional (Durante Filho; Cardoso, 2025). A Portaria do Comando-Geral nº 389/2026, ao revogar a normativa anterior e designar nova composição para o colegiado, reforçou esse processo ao ampliar sua transversalidade, reunindo órgãos de controle, planejamento, inteligência, educação corporativa, atenção biopsicossocial e Câmaras Técnicas especializadas (PMPR, 2026c).

Em 2024, a PMPR instituiu as Câmaras Técnicas, entre as quais se destacam as de “Abordagem Policial”, “Letalidade e Vitimização Policial” e “Uso Diferenciado

da Força”, compostas por profissionais especializados, com formação acadêmica e experiência prática nas respectivas temáticas. Essas câmaras, vinculadas ao Estado-Maior da Corporação, operam como espaços permanentes de análise, revisão e qualificação das práticas operacionais, permitindo a circulação de saberes e a consolidação de uma cultura de aprendizado institucional contínuo (PMPR, 2024b).

No campo da educação policial, a Diretoria de Educação Corporativa (DEC), com apoio da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) e das demais estruturas de formação e capacitação da Corporação, tem ampliado progressivamente conteúdos voltados à doutrina do uso da força, mediação de conflitos, polícia comunitária e direitos humanos, tanto na formação inicial quanto na capacitação continuada e nos cursos de aperfeiçoamento. Essa orientação encontra respaldo nos Planos Gerais de Educação e no Planejamento Estratégico da PMPR (PMPR, 2025b), ao enfatizar a qualificação profissional, a padronização de procedimentos e o fortalecimento de competências relacionadas ao uso proporcional da força, à prevenção da violência e à proteção da vida. Também alcança o efetivo em atividade por meio de programas de atualização, simulados de tomada de decisão sob estresse, treinamentos em táticas de menor potencial ofensivo e ações voltadas ao manejo emocional, consolidando a formação como eixo estruturante da política institucional de contenção da letalidade.

As estratégias preventivas e de proximidade com a população também compõem o esforço de qualificação do uso da força. Programas como a Patrulha Escolar Comunitária, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), a Patrulha Rural Comunitária, a Coordenadoria de Mediação de Conflitos Fundiários (COORTERRA) e a Patrulha Maria da Penha contribuem para a aproximação entre polícia e comunidade, fortalecem vínculos de confiança e criam canais de mediação capazes de reduzir a incidência de confrontos armados. Nesse sentido, a criação da Seção de Polícia Comunitária e Direitos Humanos no âmbito do Gabinete de Gestão Operacional do Subcomando-Geral (Paraná, 2025) representou um avanço organizacional significativo, pois estabelece uma estrutura dedicada exclusivamente à coordenação, integração e avaliação das ações voltadas à prevenção da violência e à promoção dos direitos fundamentais. A seção passou a atuar como instância transversal na formulação das políticas institucionais, promovendo a articulação entre diferentes setores da corporação e fomentando a interlocução com conselhos, universidades e organismos da sociedade civil.

No campo da preservação da prontidão operacional e da valorização do efetivo, destaca-se, inicialmente, o Programa de Atenção Psicossocial a Policiais e

Bombeiros Militares Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco (PROAAR), previsto na Nota de Instrução nº 002/2003-PM/3 (PMPR, 2003). Trata-se de instrumento específico da PMPR voltado ao atendimento psicossocial de militares estaduais envolvidos em eventos críticos, com foco no suporte pós-ocorrência, na recuperação da capacidade laboral e emocional e na reinserção funcional do profissional. Ao reconhecer que ocorrências de alto risco podem afetar o equilíbrio físico e mental do policial militar, o PROAAR insere o cuidado com o efetivo no campo da prontidão operacional, contribuindo preventivamente para a segurança, a proporcionalidade e o discernimento em futuras intervenções policiais.

Em perspectiva mais ampla, o Decreto Estadual nº 6.297/2020 (Paraná, 2020) instituiu o PRUMOS (Programa de Saúde Mental aos Profissionais da Segurança Pública do Estado do Paraná), política estadual voltada à qualidade de vida, ao bem-estar, à saúde mental, à atenção biopsicossocial e à valorização dos profissionais da segurança pública. No âmbito da PMPR, essa política dialoga com iniciativas já desenvolvidas pelo sistema interno de atendimento biopsicossocial, mas amplia a capilaridade e a estruturação do cuidado para diferentes regiões do Estado. Embora distintos, PROAAR e PRUMOS se articulam na compreensão de que a proteção do profissional de segurança pública constitui dimensão estratégica da governança do uso da força, pois preserva condições humanas, emocionais e operacionais necessárias a uma atuação proporcional, segura e orientada pela proteção da vida.

Em conjunto, essas políticas e estratégias demonstram o esforço da PMPR em construir uma abordagem mais qualificada, preventiva e transparente sobre o uso da força, estruturada por diretrizes normativas claras, mecanismos de supervisão e instâncias de reflexão institucional permanente. Seus efeitos, embora dependentes de fatores múltiplos e condicionantes externos, configuram avanços importantes na consolidação de uma cultura policial orientada pela legalidade, pela proteção da vida e pela legitimidade democrática.

GOVERNANÇA E INTERDISCIPLINARIDADE: UMA ABORDAGEM INTEGRADA

O conceito de governança do uso da força, no contexto das organizações policiais, ultrapassa a simples regulamentação normativa ou a definição legalista do que constitui uma intervenção legítima. Trata-se de uma concepção ampliada, que articula quatro dimensões interdependentes: (i) as normas que regulam o emprego da força; (ii) a estrutura organizacional que define hierarquias e rotinas; (iii) os mecanismos de controle e responsabilização; e (iv) a cultura institucional moldada

pela formação e pelas práticas cotidianas (DCAF, 2017). Nessa abordagem, a ação policial é compreendida como resultado de arranjos institucionais e não como reflexo exclusivo da decisão individual dos agentes (Alcadipani et al., 2024).

A experiência recente da PMPR permite visualizar como essas dimensões vêm sendo articuladas na busca por uma atuação mais profissional, proporcional e orientada pela legalidade. A Diretriz do Uso Diferenciado/Seletivo da Força (PMPR, 2015), ao exigir o porte de instrumentos de menor potencial ofensivo por parte dos policiais operacionais, sinaliza um compromisso institucional com a contenção da letalidade e com a escalada gradual de força. Esse direcionamento doutrinário é reforçado por ações complementares, como a aquisição de equipamentos de baixa letalidade, a normatização das câmeras corporais e o estabelecimento de protocolos para ocorrências com resultado morte, iniciativas que refletem um esforço de padronização e prevenção de abusos, em consonância com os parâmetros internacionais de legalidade, necessidade e proporcionalidade (UNODC, 2017).

O investimento em tecnologias de apoio, como as armas de incapacitação neuromuscular e as câmeras corporais, contribui para consolidar um ecossistema de supervisão e *accountability* institucional. As câmeras, além de reforçarem a transparência e protegerem os próprios policiais contra falsas acusações, operam como mecanismos pedagógicos e probatórios. Quando associadas a normativas claras e à padronização de procedimentos, como a exigência de gravação contínua durante abordagens, essas tecnologias contribuem para a contenção da letalidade e para o aperfeiçoamento da supervisão tática e da formação baseada em evidências (Rolim; Chesini; Manzano, 2023).

A criação da CCALUF se insere nesse processo como marco institucional relevante. Sua atuação sistemática, multidisciplinar e contínua contribui para consolidar um modelo de governança reflexiva, com base em dados, evidências operacionais e recomendações técnicas. O funcionamento da comissão, bem como das Câmaras Técnicas criadas em 2024, expressa a tentativa da PMPR de adotar uma lógica organizacional de aprendizado contínuo, institucionalizando espaços de revisão crítica das práticas operacionais, produção colaborativa de protocolos e qualificação das doutrinas internas (Denkowski et al., 2020). Essa instância representa um primeiro passo no sentido de institucionalizar práticas de governança reflexiva, tal como defendido por Bevir (2011) e Grau, Piening e Singelstein (2022), ao favorecer a autoavaliação crítica e o redesenho contínuo de políticas e protocolos.

Essa racionalidade é complementada por ações voltadas à formação e capacitação dos profissionais. Ao ampliar, por meio da Diretoria de Educação Corporativa, da APMG e das demais estruturas de ensino, conteúdos relacionados

aos direitos humanos, polícia comunitária, mediação de conflitos e uso proporcional da força, a PMPR reforça a centralidade da formação ética, técnica e cidadã como eixo estruturante de uma cultura policial menos letal. Essa estratégia pedagógica dialoga com a compreensão de que a governança do uso da força pressupõe não apenas regulação formal, mas também internalização de valores e critérios decisórios compatíveis com os princípios do Estado Democrático de Direito (Bevir, 2011).

Outro componente fundamental da governança é o fortalecimento dos mecanismos de controle e responsabilização, especialmente os internos. A atuação padronizada da Corregedoria-Geral da PMPR em ocorrências com resultado morte ou lesão decorrente de confronto, por meio da comunicação ao Ministério Público, da preservação de vestígios, da rastreabilidade dos registros operacionais e da instauração dos procedimentos apuratórios cabíveis, revela um esforço institucional para qualificar a supervisão, mitigar riscos de omissão e garantir maior rigor técnico na análise do uso da força, conforme recomendam os organismos internacionais de controle democrático da polícia (DCAF, 2017). Essa atuação ganha relevância quando articulada à *accountability* horizontal, ou seja, à existência de instâncias internas e externas, autônomas e qualificadas, capazes de fiscalizar, questionar e aperfeiçoar as práticas da corporação (O'Donnell, 1998; Grau; Piening; Singelstein, 2022).

A recente apresentação do Relatório Técnico nº 001/2025 (PMPR, 2025a) à estrutura do Ministério Público ilustra esse movimento inicial de abertura institucional, no qual a PMPR se propõe a compartilhar dados sensíveis e submeter-se ao escrutínio técnico. Essa relação representa uma iniciativa relevante de prestação de contas e diálogo interinstitucional, especialmente no que diz respeito à legitimação democrática das políticas adotadas. Como apontam Bueno, Lima e Teixeira (2019), a transparência e a disposição ao controle externo são fatores decisivos para reduzir a letalidade e fortalecer a confiança pública.

No plano organizacional, a criação da Seção de Polícia Comunitária e Direitos Humanos representa um avanço significativo no esforço de transversalização dos direitos humanos. Ao integrar os programas comunitários, servir de elo com o público externo e fomentar a interlocução com universidades, conselhos, entidades civis e outros órgãos do sistema de justiça, essa seção contribui para o fortalecimento das redes de coprodução da segurança pública e ampliação dos canais de *accountability* e participação (Espín Grau; Piening; Singelstein, 2022; Pereira; Cabral; Reis, 2020). Mais do que um setor

administrativo, trata-se de uma instância de governança integrada, com capacidade de incidir sobre políticas operacionais, formativas e preventivas da corporação.

A interdisciplinaridade também se expressa na composição das equipes que integram essas estruturas. A presença de oficiais e praças com formações diversas amplia a capacidade de análise, diagnóstico e proposição de soluções. Como argumentam Pereira, Cabral e Reis (2020), o desempenho institucional de estruturas como corregedorias, comissões ou seções especializadas depende, entre outros fatores, da diversidade de perspectivas, da profissionalização dos quadros e da existência de rotinas bem definidas.

Por fim, o reconhecimento do estresse ocupacional como variável que afeta a tomada de decisão policial também insere a dimensão do cuidado no escopo da governança do uso da força. Iniciativas como o PROAAR, voltado à prontidão e ao suporte pós-evento crítico no âmbito da PMPR, e o PRUMOS, enquanto política estadual de saúde mental dos profissionais da segurança pública, indicam que a gestão da letalidade não se limita ao campo operacional ou correccional, mas deve incorporar o bem-estar físico e mental dos profissionais como elemento preventivo e estratégico. Essa abordagem integrada reforça o entendimento de que a contenção da letalidade exige uma política institucional holística, na qual prevenção, formação, supervisão, responsabilização e cuidado estejam articulados sob os princípios da legalidade, da ética e da dignidade humana.

A noção de governança da força deve reconhecer as ambivalências e dilemas que perpassam as organizações policiais (Bevir, 2011). Governar o uso da força é também administrar tensões entre comando e autonomia, entre eficiência tática e controle externo, entre tradição operacional e inovação normativa. Nesse sentido, o caso da PMPR revela avanços significativos, mas ainda desafiados por contextos de pressão externa, riscos operacionais e disputas internas de modelo. Consolidar uma governança democrática e eficaz do uso da força requer não apenas normatização e controle, mas sobretudo um *ethos* institucional voltado à legalidade, à proteção da vida e à escuta qualificada da sociedade.

CAMINHOS E DILEMAS: DESAFIOS DA GOVERNANÇA NA PMPR

A análise da experiência recente da PMPR no enfrentamento à letalidade decorrente de intervenções policiais revela um processo institucional em curso, com múltiplas frentes articuladas na busca por uma atuação mais proporcional, transparente e democrática. A pluralidade de estratégias adotadas - abrangendo normatização, controle interno, uso de tecnologias, capacitação, ações de

proximidade, atenção psicossocial e mecanismos de *accountability* - indica que a PMPR está estruturando um modelo de governança do uso da força mais sofisticado. Quanto mais camadas institucionais de regulação e supervisão uma organização incorpora, mais sólida tende a ser sua governança democrática da força (DCAF, 2021; Grau; Piening; Singelstein, 2022).

É importante reconhecer, no entanto, que muitas dessas estruturas e políticas ainda se encontram em estágio inicial. A CCALUF, as Câmaras Técnicas, a regulamentação das câmeras corporais e os protocolos de enfrentamento à letalidade são expressões de uma transformação que está em construção, e não de um modelo plenamente consolidado. A literatura sobre mudança institucional (Bevir, 2011; Alcadipani et al., 2024) ressalta que inovações organizacionais de cunho normativo e cultural exigem tempo, estabilidade e resistência a retrocessos, especialmente quando confrontadas por tradições operacionais arraigadas. O cenário observado em 2025, com o registro institucional de 486 civis mortos em decorrência de intervenção policial militar, reforça esse dilema, ao indicar que estruturas formais de governança precisam de tempo, integração e continuidade para incidir sobre padrões operacionais complexos.

Nesse contexto, merece destaque o fato de que essas reformas têm sido conduzidas com forte *ownership* institucional, isto é, originadas no interior da própria corporação, com engajamento de seus quadros e coerência com o Planejamento Estratégico 2025–2027 (PMPR, 2025b). Estudos como os de Pereira, Cabral e Reis (2020) e Grau, Piening e Singelstein (2022) indicam que políticas de mudança mais eficazes tendem a ser aquelas gestadas internamente, pois geram maior legitimidade, aderência e continuidade, em contraste com iniciativas impostas verticalmente ou resultantes apenas de pressões externas.

Mesmo assim, a persistência de elevados índices de letalidade demonstra que a governança formal da força ainda convive com elementos culturais e operacionais resistentes à mudança. A chamada lógica do “guerreiro”, discutida na literatura crítica sobre cultura policial, associa a eficácia profissional à disposição para o confronto, ao uso da força como resposta prioritária e à valorização simbólica da repressão. Embora não possa ser tomada como expressão homogênea da cultura institucional, sua permanência como repertório simbólico ajuda a compreender o paradoxo entre avanços normativos e persistência de práticas reativas. O dado institucional de 2025 reforça esse dilema ao combinar elevado número de mortes de civis em intervenções policiais militares com ausência de óbitos de policiais militares associados ao mesmo conjunto de ocorrências, exigindo análise mais aprofundada sobre a relação entre autoproteção do efetivo, eficácia tática, supervisão operacional

e preservação da vida. Como apontam Bevir (2011) e Soares (2006), mudanças reais na segurança pública envolvem disputas de sentidos, reconfiguração de crenças profissionais e deslocamentos nos modos de operar e significar o trabalho policial.

Diante desse cenário, o desafio da PMPR é consolidar um modelo de governança da força que vá além da normatização ou da conjuntura administrativa. Isso requer institucionalizar práticas capazes de resistir a ciclos de comando, ampliar os espaços de escuta qualificada e aprofundar o diálogo com os controles externos e com a sociedade civil. A presença de tais diretrizes no Planejamento Estratégico da corporação (PMPR, 2025b), como os eixos de formação continuada, fortalecimento da polícia comunitária, padronização de abordagens e atenção ao bem-estar do efetivo, sinaliza que há um horizonte possível de amadurecimento institucional.

A trajetória recente da PMPR expressa os dilemas de uma corporação em transição. De um lado, iniciativas promissoras de profissionalização, prevenção, responsabilização, produção de dados e atenção psicossocial ganham corpo e respaldo institucional. De outro, resistências simbólicas, culturais e operacionais revelam a profundidade das transformações exigidas para que avanços normativos se convertam em mudanças estruturais sustentáveis. A elevação observada nos registros institucionais de 2025 funciona, nesse sentido, como alerta empírico de que os mecanismos de governança não podem depender de respostas episódicas, devendo constituir política permanente, integrada e continuamente avaliada.

Esse dado, embora não autorize conclusões causais isoladas, não anula o fato de que as medidas adotadas nos últimos anos demonstram disposição organizacional para enfrentar o desafio da letalidade policial de forma sistêmica, articulando prevenção, controle, formação, supervisão, diálogo democrático e cuidado com o profissional. A consolidação dessa trajetória dependerá da capacidade institucional de sustentar as reformas iniciadas, enfrentar resistências internas, qualificar os mecanismos de supervisão e transformar práticas cotidianas. Ao reconhecer suas contradições e fortalecer seus compromissos com a vida, a legalidade e a transparência, a PMPR avança na direção de uma polícia mais legítima, responsável e alinhada aos princípios de uma segurança pública cidadã.

REFERÊNCIAS

ALCADIPANI, Rafael et al. The reform of police organizations in Brazil through the perspective of organizational studies. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, São Paulo, v. 29, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.12660/cgpc.v29.88374.85204>. Acesso em: 06 ago. 2025.

BEVIR, Mark. Governance as theory, practice, and dilemma. In: BEVIR, Mark (ed.). **The SAGE handbook of governance**. London: SAGE, 2011. p. 1–16.

BITTNER, Egon. **Aspectos do trabalho policial**. Tradução de Ana Luísa Amêndola Pinheiro. São Paulo: Edusp, 2003.

BLUM, Wagner Henrique; LIMA, Marcelo Krainski de. **Análise das ações no âmbito da Polícia Militar do Paraná sob a premissa dos direitos humanos em decorrência das intervenções com resultado morte nas ações de polícia ostensiva**. 2024.

Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Comando e Estado Maior - CCEM) - Academia Policial Militar do Guatupê, São José dos Pinhais, 2024. Disponível em: <https://biblioteca.unespar.edu.br/acervo/212882>. Acesso em: 14 ago. 2025.

BUENO, Samira; LIMA, Renato Sérgio de; TEIXEIRA, Marco Antônio Carvalho. Limites do uso da força policial no Estado de São Paulo. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 17, ed. especial, p. 783–799, nov. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1679-395177322>. Acesso em: 05 ago. 2025.

CANO, Ignacio. **Letalidade da ação policial no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Religião - ISER, 1997.

DCAF. **Monitoring law enforcement**: a guide for ombuds institutions. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2017. Disponível em: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Monitoring%20Law%20Enforcement_eng.pdf. Acesso em: 14 ago. 2025.

DCAF. **Use of police force**: a framework to ensure good governance over the use of force. Geneva: Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2021. Disponível em:

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Police_use_of_force_EN_2021.05.28_0.pdf. Acesso em: 14 ago. 2025.

DENKEWSKI, Wladimir et al. Políticas públicas desenvolvidas pela Polícia Militar do Paraná voltadas à preservação da integridade física dos envolvidos em ocorrências.

Revista de Ciências Policiais da Academia Policial Militar do Guatupê, São José dos Pinhais, v. 3, n. 3, p. 98–108, jul. 2020. Disponível em:

https://www.revistas.pr.gov.br/index.php/apmg/ano2020_v03_artigo11. Acesso em: 14 ago. 2025.

DURANTE FILHO, Eliéser Antonio; CARDOSO, Jillian Alexandre Alves.

Accountability horizontal no contexto da PMPR: A CCALUF como inovação no controle da letalidade policial. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências**

e **Educação**, [S. l.], v. 11, n. 9, p. 3009–3031, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i9.21165. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/21165>. Acesso em: 21 maio. 2026.

ELEUTERIO-DA-ROCHA, J. **Shootings in Military Police of Paraná (Brazil, 2010–2023)**: Legal Outcomes and Distribution. [S. l.]: CrimRxiv, 4 fev. 2025.

Disponível em: <https://doi.org/10.21428/cb6ab371.ebb4e106>. Acesso em: 04 ago. 2025.

ELIAS, Norbert. **O processo civilizador**: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. v. 2.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). **16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022.

Disponível em:

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/06/anuario-2022.pdf?v=5>.

Acesso em: 14 ago. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). **17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023.

Disponível em:

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf>.

Acesso em: 08 ago. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). **18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253>.

Acesso em: 08 ago. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). **19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025.

Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/279>.

Acesso em: 08 ago. 2025.

GODOI, Rafael et al. Letalidade policial e respaldo institucional: perfil e processamento dos casos de “resistência seguida de morte” na cidade de São Paulo. **Revista de Estudos Sociais**, Bogotá, n. 73, p. 58-72, 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.7440/res73.2020.05>. Acesso em: 05 ago. 2025.

GOLDSTEIN, Herman. **Policiando uma sociedade livre**. Tradução de Marcello Rollemberg. São Paulo: Edusp, 2003.

GRAU, Hannah Espín; PIENING, Marie-Theres; SINGELNSTEIN, Tobias. Police accountability: neue Perspektiven auf Fehlerkultur, demokratische Einhegung und Kontrolle der Polizei. **Neue Kriminalpolitik**, v. 34, n. 2, p. 159-174, 2022. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/27294646>. Acesso em: 5 jul. 2025.

NAIDIN, Silvia. Letalidade policial no Brasil: problema ou projeto?. **Boletim Segurança e Cidadania**, Rio de Janeiro, n. 27, out. 2020. Disponível em: <https://cesecseguranca.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Boletim-27-Resenha-letalidade.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2025.

O'DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 44, p. 27-54, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/jbXvTQR88QggqcdWW6vXP8j/?lang=pt>. Acesso em: 4 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Princípios básicos sobre o uso da força e de armas de fogo pelos agentes da lei**. Havana: Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, 1990. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>. Acesso em: 10 ago. 2025.

PACHECO, Dennis; MARQUES, David. A heterogeneidade territorial da letalidade policial no Brasil. In: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. p. 62-67. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2025.

PARANÁ. **Decreto nº 6.297, de 04 de dezembro de 2020**. Dispõe sobre Programa de Saúde Mental aos Profissionais da Segurança Pública do Estado do Paraná no âmbito da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná. Diário Oficial Executivo, Curitiba, n. 10.825, 4 dez. 2020.

PARANÁ. **Lei nº 22.354, de 15 de abril de 2025**. Dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Paraná, fixa o seu efetivo e dá outras providências. Diário Oficial Executivo, Curitiba, n. 11.885, 15 abr. 2025.

PARANÁ. Ministério Público. Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública - GAESP. **Confrontos policiais com resultado morte no Estado do Paraná: análise regional dos dados de 2024** [apresentação em PowerPoint]. Curitiba: MPPR, 2024. Não publicado. Documento interno obtido em ago. 2025.

PARANÁ. Polícia Militar. **Nota de Instrução nº 002-PM/3, de 27 de novembro de 2003.** Atenção psicossocial a policiais e bombeiros militares envolvidos em ocorrências de alto risco. Curitiba: PMPR, 2003.

PARANÁ. Polícia Militar. **Diretriz nº 004-PM/3, de 21 de setembro de 2015.** Uso diferenciado/seletivo da força. Curitiba: PMPR, 2015.

PARANÁ. Polícia Militar. **Portaria do Comando-Geral nº 851-PM/1, de 28 de setembro de 2022.** Designa Comissão de Controle e Acompanhamento da Letalidade e de Uso da Força (CCALUF). Curitiba: PMPR, 2022.

PARANÁ. Polícia Militar. **Diretriz nº 005-PM/3, de 1º de abril de 2024.** Uso de câmeras operacionais portáteis (COP-BODYCAM) no âmbito da PMPR. Curitiba: PMPR, 2024a.

PARANÁ. Polícia Militar. **Portaria do Comando-Geral nº 361-PM/1, de 19 de abril de 2024.** Institui as Câmaras Técnicas no âmbito da PMPR e revoga a Portaria do Comando-Geral nº 374, de 19 de abril de 2021, e a Portaria do Comando-Geral nº 743, de 30 de agosto de 2021. Curitiba: PMPR, 2024b.

PARANÁ. Polícia Militar. Subcomando-Geral. **Relatório técnico nº 001-SubCG, de 30 janeiro de 2025.** Análise das mortes por intervenção policial na PMPR: evolução e políticas de enfrentamento. Curitiba: PMPR, 2025a.

PARANÁ. Polícia Militar. **Portaria do Comando-Geral nº 682-PM/1, de 12 de junho de 2025.** Aprova o Planejamento Estratégico da PMPR 2025/2027 e dá outras providências. Curitiba: PMPR, 2025b.

PARANÁ. Polícia Militar. Corregedoria-Geral. **Planilhas de controle interno de mortes decorrentes de intervenção policial (2025).** Curitiba: PMPR, 2026a. Documento interno não publicado, obtido pelos autores em maio de 2026.

PARANÁ. Polícia Militar. **Portaria do Comando-Geral nº 289-PM/1, de 03 de março de 2026.** Dispõe sobre as medidas para o aprimoramento dos atendimentos e investigações das mortes e lesões corporais decorrentes de confrontos e sobre a apuração de fatos relacionados ao uso da força no contexto de intervenções policiais militares no âmbito da Polícia Militar do Paraná. Curitiba: PMPR, 2026b.

PARANÁ. Polícia Militar. **Portaria do Comando-Geral nº 389, de 7 de abril de 2026.** Designa nova composição de membros da Comissão de Controle e Acompanhamento da Letalidade e de Uso da Força (CCALUF), revoga a Portaria do

Comando-Geral nº 851, de 28 de setembro de 2022, e estabelece demais providências. Curitiba: PMPR, 2026c.

PEREIRA, Alisson Barbosa Calasãs; CABRAL, Sandro; REIS, Paulo Ricardo da Costa. Accountability interna em forças policiais: explorando os fatores associados ao desempenho de uma corregedoria de polícia militar. **Organizações & Sociedade**, Salvador, v. 27, n. 92, p. 35–52, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/gnKyYtPzvc3QfZR8vvM4JTC/?lang=pt>. Acesso em: 10 jul. 2025.

RIBEIRO, Eduardo; CANO, Ignacio. Vitimização letal e desigualdade no Brasil: evidências em nível municipal. **Civitas**, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 285–305, abr./jun. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2016.2.23066>. Acesso em: 05 ago. 2025.

ROLIM, Marcos; CHESINI, Nathan; MANZANO, Júlia de Quevedo. Evidências sobre o uso de câmeras corporais no policiamento: overview de Revisões Sistemáticas. **Crítica & Controle**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 16-[página final], ago. 2023. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/criticaecontrole/article/download/132585/89499/582383>. Acesso em: 21 maio 2026.

SOARES, Luiz Eduardo. Segurança pública: presente e futuro. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 20, n. 56, p. 91–106, 2006. Disponível em: <https://revistas.usp.br/eav/article/view/10124>. Acesso em: 04 ago. 2025.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). **Handbook on police accountability, oversight and integrity**. New York: United Nations, 2011. (Criminal Justice Handbook Series). Disponível em: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_police_Accountability_Oversight_and_Integrity.pdf. Acesso em: 04 ago. 2025.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). **Resource book on the use of force and firearms in law enforcement**. New York: United Nations, 2017. (Criminal Justice Handbook Series). Disponível em: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-03483_ebook.pdf. Acesso em: 04 ago. 2025.